

OSIYO ARSLONINING QULASHI

Amirova Zarina Ixtiyor qizi

QarDU Tarix fakulteti I kurs talabasi

+998933315570

I. Jabbarova

Ilmiy rahbar:

QarDU O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10571174>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston tarixining yirik sulolasi-Anushteginiylar davlatining Chingiziylar bosqiniga qarshi kurashi hamda ayni paytdagi davlat ichki siyosati, tanazzuli sabablari haqida yoritilgan. Davlat sarhadlarining mo'g'ullar tomonidan egallanishi, so'nggi Xorazmshoh hukmdorning o'zga yurtda davlat barpo etib, mo'g'ullarga qarshi kurashi va fojiali tarzda vafot etishi haqidagi manbalar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Alouddin Muhammad, Chingizxon, "qarolim", Oychechak, Zarnuq va Nur, To'g'ayxon, "Sayqali ro'yi zamin ast", Umar ibn Xivaqiy, shaxsiy manfaat, Iroq, gruzinlar, Rusadana, g'arbiy musulmon davlatlari, qalqon, Mayoforiqn.

Tarixda vatanimiz hududida mavjud bo'lgan har bir davlat o'zining vujudga kelishi, taraqqiyoti hamda tanazzul davri tarixiga ega. Tashqi va ichki omillar davlatlarning tanazzulining sababli bo'lgan. Aksariyat hollarda davlatlarning bosqinchilik yurishlari natijasida bir davlatning o'zga davlat tomonidan egallanishi davlat tanazzulining muhim sababi sifatida aks etadi. Shunday davlatlardan biri Xorazmshoh Anushteginiylar davlatidir. Ichki ziddiyatlar girdobida qolgan Xorazmshohlar davlati Mo'g'ullar sarkardasi Chingizxonning shafqatsiz hujumiga uchradi.

1200-yil Turkiston va Eronni o'z ichiga olgan saltanat boshiga buyuk Xorazmshohlar tarixining yirik vakili Alouddin Muhammad keldi. Uning to'liq ismi Qutbiddin Muhammad ibn Takash ibn Elarlon ibn Anushtegin. Taxminan 1182-1220-yillarda yashagan. Uning davrida davlat anchayin kengayib yon-atrofdagi xavf soluvchi kuchlarni bartaraf etdi. Masalan, 1210-1212-yillarda ikki urinish bilan qoraxitoylar masalasini hal qildi. Keyingi yillar davomida Ozarbayjon Eron va Xurosondan Hindistongacha bo'lgan hududlarni o'z izmiga oldi. Uning asosiy maqsadi, Suriya, Kichik Osiyo va Misrni ham bo'ysundirish edi. Orol dengizidan Hind okeanigacha, Iroqdan Sharqiy Turkistongacha bo'lgan hudud ahlining taqdirini Alouddin Muhammad hal qilar edi.[1;137-138]

Xuddi shu davrda Sharqning yana bir qudratli davlat-Chingizxon asos solgan harbiy-siyosiy kuch uyushmasi edi.

Bu ikki Sharq davlatining to'qnashishi muqarrar edi. Qator manbalarda, ilmiy adabiyotlarda chingizxon boshliq mo'g'ullarning Movarounnahrda yurishini turlicha izohlaydi va ayni oddiy haqiqatga e'tibor bermaydilar. Ya'ni bu ikki davlat siyosiy jihatdan shunday qudratga ega edilar-ki, yonma-yon turgan holda ularning to'qnash kelmasligining iloji yo'q edi. (Xuddi, Makedoniyalik Aleksandr va Ahanoniylar davlati, Amir Temur va Boyazid singari). [2;302]

Har ikki davlatning maqsadi biri ikkinchisining hududini bosib olish edi. Chingizxon elchilaridan Xorazmshohni "Ardoqli o'g'illarim qatorida" ko'rishini izhor etishi Sharq diplomatiya ustamonligida "qarolim" deyish bilan barobar edi. Jangning boshlanish muqaddimasi shunday bo'ldi. Bu voqeadan so'ng Chingizxon karvonining talanishi manbalarga ko'ra Alouddin Muhammad buyrug'I bilan talangani haqida ma'lumotlar uchraydi. Xorazmshohning bundan boshqa iloji yo'q edi. Karvondagi barcha sayyohlar va karvonboshilar o'zga-o'zga davlatlarga xufiya josus ekanligi Xorazmshoh yaxshigina anglagan edi.

Har ikki davlat bir-biring kuch-qudratini josuslar orqali bilib olishgan edi.

To'g'ri Muhammad Xorazmshoh qo'shini son jihatdan ko'pchilikni tashkil etsa-da, bu qo'shin harbiy intizomi uncha mustahkam bo'lmay, salohiyati ham ancha past edi. ko'proq janubiylardan tuzilgan tuzilgan yollanma qo'shin edi. Davlat amaldorlari markazga bo'sunmas, o'z ish o'rnini tashlab ketish holatlari bo'lib turar edi. Shu bilan birga Xoramshohning validasi Turkon xotun qo'shin sarkardalari bo'lmish qipchoq qabilalari bilan aloqasi mustahkam bo'lib, qipchoqlarni hamisha qo'llab-quvvatlar edi. Amaldorlar ko'pincha Xorazmshohga emas balki ayna Turkon xotunga bo'ysunar, Turkon xotun bilan maslahatlashar edi. Misol uchun amaldorlar valiahd etib Xorazmshohning katta o'g'li Jaloliddinni emas balki Muhammad O'zloqshohni aynan turkon xotun buyrug'i bilan tayinlanadi. Validaning Jaloliddinni yoqtirmasligi ayrim manbalarga ko'ra Jaloliddinning onasi Oychechak boshqa turkiy qabila-turkmanlardan bo'lganligi bilan izohlaydilar. Shu bilan birga malikaning past tabaqa vakili bo'lganligi ham sabablardan biri edi. Bu ixtolof natijasida Chingizxon hujumi arafasida davlat anchagina kuchsizlanib qoldi.

1219-yil Chingizxon 200000lik qo'shini bilan Xorazmshohlar ustiga yurish qildi. Sentabr oylariga yetganda mo'g'ullar qo'shini chegaradan o'tdi. O'troga kelganda qo'shin 4 qismga bo'lindi. Chig'atoy va O'qtoy qo'shinining bir qismi bilan O'tronni qamal etib, uni egallash uchun qoldirildi. Ikkinchi qism csa Jo'chi boshchiligida Sirdaryoning yuqori oqimidagi Jand, Yangikent, Borchig'lig'kent, Sig'noq shaharlarini bosib olish uchun yuborildi. Uchinchi qismdagi besh ming chog'li qo'shinga Uloq no'yon va Suketu cherbi bosh bo'lib

O'trordan janubga yurish. Xo'jand va Banokatni egallash vazifasi topshirildi. Chingizxon o'zi bosh bo'lgan to'rtinchi, asosiy qism (uning tarkibida taniqli sarkardalar Jebe va Subutoy ham bor edi) Zarafshon vohasi tomon - Buxoro hamda Samarqandni istilo etish uchun yo'l oldi. [3;504-505]

Mo'g'ullarning bu yurishidan so'ng Xorazmshoh bosqinchilarga qarshi kurash maqsadida kengash chaqirdi. Fikrlar albatta kelishmadi. Xorazmshohning katta o'g'li bo'lmish Jaloliddin Manguberdi qo'shinni bir joyga jamlab mo'g'ullarga zarba berishni taklif etdi. Ammo Xorazmshoh qipchoq sarkardalar boshliq qo'shinni bir joyga to'plashdan qo'rqar edi. Chunki bir joyga to'plangan qo'shin uni taxtdan ag'darishi mumkin edi. Kengash sultonning tazyiqi bilan mudofaa usuliga o'tdi. Bu taktik xatolik davlat inqirozini tezlashtirdi.

O'troq qamali esa bu yerda 6 oy davom etdi. Inolchiq shaharni mardonavor himoya qildi. Ayni shu payt safdoshi Qoracha Hojib xiyonat yo'lga o'tdi. Xiyonatchilarni hatto mo'g'ullar qabul qilmadi. Inolchiq qal'a Ichida yana bir oy himoya qildi. Qal'a egallanib, qal'a talandi. Inolchiq Samarqandga olib borilib qiynab o'ldirildi

Buxoro yo'nalishida ketayotganda mo'g'ullarga Zarnuq va Nur qabilalari jangsiz taslim bo'lishdi. 1220-yil fevral (ayrim manbalarga ko'ra, 7-fevralda) Buxoro atrofida mo'g'ullar qo'shini paydo bo'ldi. Chingizxon shaharni o'z askarlariga talon-toroj qilish uchun topshiradi. Buxoroning ayanchli taqdiri haqidagi mash'um xabar tez orada butun Movarounnahrda yoyiladi. Aholi qo'rquv va tahlikaga tushadi. Avvaliga qo'shin mo'g'ullarga zarba beradi ammo keyinchalik mo'g'ullarning qo'liq baland keldi. 10-fevral kuni Chingizxon Buxoroga kirib keladi.

Aholi ahvoli shu qadar daxshatga soldi. Xotin-qizlar o'z oilalari oldida tahqirlanishi tufayli ba'zilar g'azabdan halok bo'ldi. Aholi qul qilindi.

Shaharliklar keyinchalik ham hujumni davom ettirdilar. Shaharliklar tunda xufiya qo'shinlarga yordam berib, mo'g'ul qo'shinlariga qarshi kurashadilar. Bunga javoban Chingizxon buyrug'iga binoan shahar yoqib yuborildi. [4;95]

Buxorodan so'ng Samarqandga tomob yo'l oldi. To'g'ayxon boshliq 30000 lik qo'shin Chingizxonning xizmatiga o'tishga rozilik bildirdi. Ammo yarim tunda To'g'ayxon va uning 20 sarkarda, 30000lik qo'shini ayovsiz ravishda qirib tashlandi. Samarqand shahri bu voqeadan so'ng bir necha kunlik keyin Shahar taslim bo'ldi. Shahar Buxoro kabi o't ichida qoldi. Minglab kishilar vahshiy mo'g'ullar tomonidan qirib, 20000lab kishi esa qul qilindi. [5]

1220-yil 17-mart sanasi Samarqandning mo'g'ullar tomonidan egallanish sanasi hisoblanadi.

Taslim bo'lgan shaharda mo'g'ullar qilgan talon-tarojliklar tufayli "Sayqali ro'ri zamin ast" deb ulug'langan. Bir paytlar gullab-yashnagan Movarounnahrning poytaxti huvillab qolib, yer bilan yakson qilindi.[3;510]

Xoramshoh Alouddining ma'sulyatsizligi, qo'rqoqligi, harbiy boshliqlarning o'zaro ittiqoqda bo'lmasligi, xalq va mamlakat taqdirini o'z holiga tashlab qo'yilishi natijasida bu dahshatli voqea yuz berdi.

Chingizxon endigi e'tiborini Sirdaryo bo'yida joylashgan Xo'jand shahriga qaratdi.

Chingizxon boshliq mo'g'ullar yurishiga qarshi Xo'jand hokimi Temur Malik jang maydoniga chiqdi.

Temur Malik (XII asr oxiri — XIII asrning 1-yarmi) — Xorazmshoh Muhammad hukmronligi davrida Xo'jand hokimi, Jaloliddin Manguberdining yaqin safdoshi, mo'g'ullar istilosiga qarshi kurash olib borgan sarkarda, xalq qahramoni, 1219-

yilning dekabrda 3 kunlik jangdan keyin Banokatni egallagan

Aloq no'yon boshliq 5 ming kishilik mo'g'ul qo'shini Xo'jandni qamal qilishga kirishadi. Temur Malik ilgariroq har ehtimolga qarshi Sirdaryo o'rtasidagi orolda, suv 2 shoxga bo'linib oqadigan joyda, bir mustahkam qal'a qurdirib qo'ygan edi. Mo'g'ul qo'shini son va qurol-aslaha jihatdan ustun bo'lgani bois shaharni mudofaa qilish qiyinlashadi. Natijada, Temur Malik 1000 kishilik otryadi bilan 1220-yilning aprelda orolga ko'chib o'tadi va tezlikda qal'ani jangga tayyorlashga kirishadi. Shahar va qal'a atrofini dushman halqa qilib o'rab oladi. Manjaniqdan otilgan toshlar orolga yetmagandan so'ng mo'g'ullar xo'jandlik yoshlar va ilgari olingan asirlardan hashar tarzida foydalanishga qaror qiladilar. Taxminan 50 ming hasharchi tevarak atrofdan tosh, shox-shabba va xashak keltirib daryoga tashlaydi, mo'g'ullarning 20 ming kishilik qo'shini esa jangga kirishadi. Temur Malik usti namat hamda sirkali loy bilan suvalgan, o'q otish uchun darichalari bor kemalar yasatadi. Kunda tongda har ikki tomonga 6 tadan kemada suzib kelib, yovga qirg'in keltiradi. Oxir-oqibat, vaziyat taranglashgach, Temur Malik orolni tashlab ketishga majbur bo'ladi. U qolgan askarlari va yuklari ortilgan 70 qayiqda Sirdaryoning quyi oqimi bo'ylab suzib ketadi. Barchinlig'kent (Qizil o'rdadan taxminan 50 km jan.da bo'lgan) yaqinida mo'g'ullar daryoni to'sib qo'yadilar. Temur Malik qirg'oqqa tushib, dushman bilan jang qiladi. Ko'p talafot berib, yolg'iz o'zi Qizilqum cho'li orqali 1220-

yilning yozida Xorazmga yetib keladi. Askar to'plab Jo'jixon qo'shiniga kuchli zarba beradi. Kasba (Yangikent) shahrini mo'g'ullardan ozod qiladi, ammo saltanatda yuzaga kelgan mushkul siyosiy vaziyat tufayli Xorazmni tark etadi. Temur Malik 1221—32 yillar davomida Sulton Jaloliddin bilan birgalikda mo'g'ullarga qarshi kurash olib boradi. Jaloliddin halokatidan keyin o'z yurtiga qaytadi. Ma'lum vaqtdan so'ng Temur Malik mo'g'ullar tomonidan qo'lga olinadi va qatl qilinadi.[6]

Endi Chingizxonning g'alaba qozonishiga bir qadam qolgan edi. Faqat bunga ikkita yo'l to'sqinlik qilib turgan edi. Birinchisi-Alouddin Muhammadning qo'lga olinishi, ikkinchisi-Xorazmshohlar davlat poytaxtining egallanishi edi. Chingizxonning bosh maqsadlaridan Sharqning yirik musulmon hukmdorini qo'lga tushirish edi.

Urganch qamali. 1221-yilning boshlarida Chingizxon qo'shinlarining Urganchga yurishi boshlandi. Xorazmshohlar poytaxtida xorazmliklarning 110000 nafar qo'shini turardi. Urganchliklar dushmanning harbiy kuch va zirhli qurollarining ustunligiga qaramay o'z ona shahrini yetti oy mudofaa qiladilar. Bu janglarda zamonining buyuk allomasi shayx Najmiddin Kubro nomi bilan shuhrat topgan 76 yoshli Ahmad ibn Umar Xivaqiy o'z do'st-u shogirdlari va izdoshlari bilan ishtirok etadi. U o'z muridlarini yovga qarshi kurashga ilhomlantirib turdi. Najmiddin Kubroning iltijo bilan "Yo Vatan, yo sharofatli o'lim" deb aytgan xitobi rahnamoligida har bir mahalla, ko'cha-ko'y, guzar-u rasta, masjid-u madrasa va har bir xonadon janggohga aylanadi. Ko'cha janglarida minglab mo'g'ul askarlari halok bo'ldi. Mo'g'ullar to shu paytgacha Movarounnahrning hech bir shahrida bunchalik qurbon bermagan edilar. Chingizxon Najmiddin Kubroga ahli a'yonlari, barcha yor-u do'stlari bilan shahar tashqarisiga chiqib, jon saqlashni taklif etgan. Ammo shayx Chingizxontaklifini rad qilib,

"Shu tuproqda tug'ilibmiz, shu tuproqda o'lamiz!" degan ekan. Oqibat son jihatidan teng bo'lmagan dushman bilan olib borilgan shiddatli jangda og'ir yaralangan Najmiddin Kubro o'lim oldida tig' tutgan mo'g'ul sarboziga tashlanib, qahramonlarcha halok bo'ladi. Jangchi mo'g'ullar jonsiz shayx qo'lidan bayroqni tortib ololmaydilar. Mo'g'ullar hiyla ishlatib ham ko'rdilar. Bir cho'ponga 100-150 qo'y, echki berib, shahar darvozasi yonidan haydab o'tishni buyuradilar. O'zlari pistirmada turadilar. Och qolgan aholi darvozadan chiqib suruv ketidan quvib

ketadilar. Shahardan ancha uzoqlashib qolganlarida mo'g'ullar ularga hujum qiladilar. Ko'plab odamlar qatl etildi. Mo'g'ullar qolgan aholini quvib kelib shaharga kirib jang qiladilar. Biroq shahar himoyachilari mo'g'ullarni shahardan haydab chiqarishga muvaffaq bo'ladilar. Keyinchalik ilojsizlikdan holi tang bo'lib, taslim bo'lgan Urganch bosqinchilar tomonidan talon-toroj qilinadi. Yuz ming nafar san'at, hunar arboblarni, yosh bolalar va ayollarni ajratib olib, Mo'g'ulistonga jo'natadilar. Qolgan xalqni shahardan haydab chiqib, askarlarga 24 nafardan bo'lib berdilar. Mo'g'ul jangchilari yuz ming nafardan ziyod edi. Shaharning bosh ihota to'g'oni buzib yuboriladi. Urganchni suv bosib vayron bo'ladi. [7]

Bu orada Muhammad Xorazmshohjon saqlash uchun qal'alarda yashirinib yuradi.

Sulton Jayhunni kechib o'tganidan keyin xizmatiga Iroq hukmdori, o'g'li Rukniddinning vaziri Imodulmulk Muhammad ibn al-Shodid as-Saviy hozir bo'ldi. Rukniddin uni (vazirini) Sulton huzuriga yo'llar ekan, bu ish tashqaridan qaraganda, bolaning otaga yordamiday taassurot qoldirardi. Aslida esa maqsad bo'lak edi: u shu yo'l bilan vaziridan qutulishni o'ylagandi. Chunki, u avval ham vaziri haqida Sultonga shikoyat qilgan, uning takabburligi, o'z xohishicha ish tutishi, shaxsiy manfaatidan bo'lak hech narsa haqida o'ylamasligi xususida aytgan edi.

U Sulton huzuriga kelgach, o'ziga qarshi ish amalga oshirilganini bildi va bu qiyin ahvoldan qutulib chiqish uchun ayyorlik yo'llarini izlay boshladi. U boshqalarga o'z so'zini o'tkaza oladigan, maslahatlar berishga usta odam edi. Sultonni ham Xurosonni tashlab Iroqqa borishga unday boshladi. Agar Iroqqa borilsa, zamini yaxshi: suvi ko'p, yangi yerlar ochib katta boylik to'plash mumkin, odamlarni yig'ib boy berilgan imkoniyatlarni qayta tiklash, eski yaralarga malham topish yo'li bor, deya avradi.

Bularning bari yolg'on va'dalar, quruq gaplar edi, go'yo "sahrodagi sarobga o'xshardi. Chanqagan kimsa uni suv deb o'ylardi, unga yaqin borgach esa hech narsa ekanligini bilardi". Sulton ham bor narsani rad qilib, yo'q narsaga intildi, ko'plab shaharlar va qo'shinlarga ega mamlakatni tashlab ketdi. Unga (Xurosonga) nisbatan olganda Iroq kichkina joy, mutaziliylar fikricha bir bo'lak (ash-shay) edi. Agar Iroqning uni tan oladigan qismi nazarda tutiladigan bo'lsa, bu tegra yanada kichrayardi... Sulton Jayhun qirg'og'idan Nishopurga yo'l oldi. Lekin Nishopurda qalbining tub-tubiga o'rnashib qolgan qo'rquv va vahima tufayli kunduz kuni bir necha soat bo'ldi, xolos. Xavotir tufayli unda turli xil

shubhalar tug'ilar, bu esa bemalol nafas rostdashiga imkon tug'dirmasdi. Sulton Iroqqa kelgach, Hamadonga qarashli bo'lgan joylardan biri Davlatobod vodiysida to'xtadi. U bu yerda bir necha kun turdi. Uning qo'l ostida mag'lub bo'lgan qo'shinlaridan qolgan yigirma ming lashkar bor edi. U bir narsadan, bosqinchilarning birdan yangrab qoladigan na'rasidan juda qo'rqardi, yog'iy atrofimizni to'la darajada o'rab olmadimikan deya xavotirga tushardi. U yog'iylar ko'lidan qochib qutulardi, lekin atrofidagilarning ko'pchiligi uning evaziga o'limga yuz tutardi. Davlatobodda ham shunday bo'ldi. Imodulmulk ham shu yerda o'limga yuz tutdi. Sulton kam sonli safdoshlari va atrofidagi xos mulozimlari bilan Jilga qochib qutuldi. Undan keyin Isfizarga o'tdi. Isfizar Mozandoronning tog'lar, daralar bilan o'ralgan, borish nihoyatda qiyin bo'lgan viloyati edi. Bu yerdan u dengiz bo'yiga chiqdi va bandargohga yaqin bo'lgan qishloqlardan birida to'xtadi.

Sulton orolda bandalikni bajo keltirib, Olloh oldidagi bu dunyodagi qarzidan qutulganda uni yaqin xos mulozimlari - chovush Shamsiddin Mahmud ibn Yoloq va yotoqxona boshlig'i (al-farrashiya) Muqorribiddin yuvishdi". Sulton uchun kafanlik ham topilmadi. Shunda Shamsiddin o'z ko'ylagini yirtib, uni kafan qilib o'radi. U orolga dafn qilindi. Bu olti yuz o'n yettinchi yili (1220 yilning marti-1221 yilning fevralida) ro'y berdi. [4;94-96].

Turkon xotun shunchalar past bo'lganki, Chingizxon tutqunligida bo'lib turgan bir vaqtida unga qochib Jaloliddin oldiga boraylik deyishganda, Oychechakning ushita (Jaloliddinga) qaram bo'lgandan ko'ra Chingizxon qo'lidagi asirlik va bu yerdagi kamsitishlar menga azizroqdir, degan ekan. Garchi Sulton Muhammad o'limi oldidan (1221 yili) o'g'li Jaloliddinni valiahd qilib tayinlasa-da, fursat qo'ldan ketgandi. Shunga qaramay davlat va xalq oldida o'z mas'uliyatini hech qachon unutmagan Jaloliddin dushmanga qarshi kurashni to'xtatmaydi. To'g'ri, u Urganchni tark etadi va Niso, Qandaxor atrofida, Chorikorda, Bazna yaqinida bo'lgan janglarda mo'g'ullarga shunday zarbalar beradiki, o'z yengilmasliklariga ortiqcha bino qo'ygan mo'g'ullar ichini alam va afsus dog' qiladilar. Shunda Jaloliddinga qarshi shaxsan Chingizxonning o'zi o'tlanadi. Ushbu vaziyatda davlatchiligimiz tarixida ko'zga tashlanib kelgan bir nuqsonimiz yana pand beradi. So'nggi jangda qo'lga kiritilgan o'ljani taqsimlashda kelishmovchilik chiqib ba'zi bir amirlar o'z qo'shinlari bilan Jaloliddinni tark etadilar. Jaloliddin ularga qarata «birga bo'laylik, umum dushmanga qarshi birgalikda kurashaylik» deyishiga qaramay naf chiqmaydi. Eng achinarlisi, mo'g'ullar o'sha amirlarni bittama-bitta qirib tashlaganlar. Kuchi qirqilgan Jaloliddin esa Sind daryosi tomon chekinadi. Chingizxon uni tiriklayin

tutishni buyurgan. Qo'li past kelayotganini sezgan Jaloliddin butun haramini daryoga cho'ktirishni buyuradi, ya'ni yaqinlarining dushman qo'lga tushishini xohlamaydi. O'zi ham oti bilan daryoga otiladi va eson-omon narigi qirg'oqqa suzib o'tib oladi. Bu manzaradan hayratga tushgan Chingizxon: «O'g'ling bo'lsa, shunday bo'lsin!», degan ekan.[1;140-141]

Jaloliddinning keyingi faoliyatini kuzatadigan bo'lsak, shu narsa oydinlashadiki, u xorazmshohlar taxti vorisi sifatida o'z xonadoniga tegishli bo'lgan yerlarda hukmronlikni tiklashni maqsad qilib qo'ygan. Shunga ko'ra u avval Shimoliy Hindistonda, so'ng Kermon, Sheroz, Isfaxon va Ozarbayjonda xorazmshohlar siyosatini tiklaydi. 1226-yili esa Tiflisni oladi. Manbalardan birida yozilishicha, Jaloliddin oldingi gruzinlar bilan tinchlik yo'li asosida kelishishga harakat qilgan. Jumladan, ularga qilgan murojaatida shunday deyiladi: «Men sizlarning mamlakatingiz qudrati va gruzinlar shijoati haqida eshitganman. Endilikda esa men birgalashib dushmanga (ya'ni mo'g'ullarga — A. 3.) qarshi kurashaylik, deyman. Eshitishimcha, hukmdorlaring ayol ekan (bu yerda malika Rusudana (1222—1245) nazarda tutilmoqda — A. 3.). U menga turmushga chiqsin va men sizlarning ham hukmdorlaring bo'lay va biz birgalikda umum dushmani mag'lub qilgaymiz»[1;140-141]. Rusudana bunga ko'nmagan va shundan keyin Jaloliddin Tiflisni jang qilib olgan. Bu vaqtga kelib Jaloliddin xorazmshohlar boshqarib kelgan saltanatning g'arbiy qismida o'z hukmronligini tiklashga muvaffaq bo'lgandi. Shu bilan birga sharqdan mo'g'ullar xavfi kuchayib kelardi. 1227-yili Isfaxon atrofida Jaloliddin mugullarga qashqatqich zarba beradi. Bu o'z o'rnida uning mavqei va qudratini yanada oshiradi. 1230-yili esa Jaloliddin Kichik Osiyoning janubi-sharqiy qismini zabt etadi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur yillarda Jaloliddin sharqdan bosib kelayotgan mo'g'ullar bilan bas kelishga yagona kuch va, umuman, G'arb mamlakatlarini ulardan to'sib turgan qalqon hisoblanardi. Buni g'arbiy musulmon davlatlari tan oladilar. Bu haqiqat mo'g'ullarga ham ayon edi. Shuning uchun ham ular Jaloliddinga murojaat qilib, o'zaro sulh tuzishni taklif qiladilar. Ammo, u bunga yurmaydi, chunki o'z ona-yurtini xarob etgan, xalqni xo'rlaganlar bilan kelishishga uning milliy g'ururi yo'l qo'ymas edi. Garchi Jaloliddinning mo'g'ullarga qarshi kurashdagi qalqonlik rolini barcha musulmon davlatlari tan olsalar-da, amalda uning atrofiga birlashishni istamasdilar. Bu esa o'z o'rnida mo'g'ullarning G'arbg'a qarab siljishlariga munosib sharoit yaratib berardi. 1231-yili Ozarbayjoni zabt etgan mo'g'ullar yana Jaloliddinning qarshiligiga uchraydilar. Ammo tasodif tufayli 1231-yilning 17- va 20-avgust

oralig'ida Jaloliddin bir kurd tomonidan Mayoforiqn (Kichik Osiyo) atrofida o'ldiriladi. [1;141-142]

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, so'nggi Xorazmshoh, nomi tillarda doston bo'lgan, buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberdi dahshatli tarzda vojiali vafot etdi. Aynan u vafot etgan sana Anushteginiylar sulolasining barham topgan sanasi deb tarixda muhrlandi. Jaloliddin har nafas o'z yurti qasosida yashadi. Ko'chmanchi mo'g'ullarga har qadamda yurishlariga qarshilik ko'rsatdi. Uning sinmas irodasi, jasorati va vatanparvarligi shavqatsiz Mo'g'ul xoni Chingizxonni lol qoldirdi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati:

1. A.Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi- T.: "Sharq", 2020
2. B.J.Eshov, A.A.Odilov. Ozbekiston tarixi 1-jild, T.2014
3. A.Sagdullayev. O'zbekiston tarixi 1-kitob, "Donishmand ziyosi", T.: 2020
4. Nasaviy S. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti/Matyoqubov tarj./-T.: "O'zbekiston" – "Yozuvchi", 1999
5. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
6. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.
7. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.
8. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.
9. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУФОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
10. Xujamurotovna, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.
11. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(10), 118-122.

12. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).
13. Jabbarova, I. (2023). HISTORY OF CONSTRUCTION OF PACHKAMAR WATER RESERVOIR. Академические исследования в современной науке, 2(27), 64-70.
1. Temur Malik - Vikipediya (wikipedia.org)
2. Urganch mudofaasi - Vikipediya (wikipedia.org)
3. Xorazm - Vikipediya (wikipedia.org)
4. Mo'g'ullarning Movarounnahr, Xorazm va Xurosonni istilo etishi (xorazmiy.uz)

